

AUTORES:

ALYSSON DE PAULA OLIVEIRA;
EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA;
ERICA CRISTINA ROCHA ROIER;
GABRIELA VIEIRA DO AMARAL;
LETÍCIA DOS SANTOS JUNQUEIRA;
LUCAS BAPTISTA MOTTA.

REFERÊNCIAS:

BOLSON, J. ; SCHOSSLER, J. E.W.
OSTEOSSÍNTESE EM AVES-REVISÃO DA
LITERATURA1. **Arquivos de Ciências
Veterinárias e Zoologia da UNIPAR**, v. 11, n. 1,
2008.

CANELAS, H. A. M.; et al. Osteossíntese de
ossos longos em aves: Revisão. **Pubvet**, v. 14,
p. 163, 2020.

CUEVA, L. O. B.; RAHAL, S. C.; MESQUITA, L.
R.; et.al. CONSIDERAÇÕES SOBRE FRATURAS
EM AVES. **Veterinária e Zootecnia**, Botucatu,
v. 27, p. 1-11, 2020.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699248>

Osteossíntese em fratura de tíbia em Maritaca Maracanã

Osteossíntese

O QUE É?

Trata-se de um procedimento cirúrgico nas extremidades de ossos fraturados, a fim de manter unidas as bordas por meio de recursos mecânicos.

PONTOS IMPORTANTES :

- Diferenças anatômicas e fisiológicas, se tornam uma problemática;
- Penas devem ser removidas por arrancamento para antissepsia, fazendo com que o animal perca calor, sendo necessário suplementação térmica.

OBJETIVOS:

- Restaurar a função do osso;
- Promover estabilização rígida;
- Cicatrização adequada;
- Retorno funcional do membro afetado.

O QUE AVALIAR ?

- Suprimento sanguíneo adequado ;
- Integridade muscular adjacente;
- Presença ou não de infecção;
- Ossos longos do membro pélvico, por meio de radiografia.

FRATURAS :

Se corretamente alinhadas, com as extremidades dos fragmentos ósseos em contato entre as corticais, com reparação óssea, haverá formação de calo endosteal. Caso não se tenha o alinhamento da fratura ou houver movimento no foco da mesma, ocorrerá formação de calo periosteal.

FIGURA 1: Membro pélvico, posição latero lateral, fratura transversa de tíbia proximal.

TÉCNICA :

Utiliza-se parafuso lag, qual deve atravessar as corticais em sentido perpendicular ao traço da fratura. A primeira perfuração deve ser feita com uma broca de maior diâmetro que o parafuso escolhido para a redução. Com intuito, de não haver atrito entre a cortical óssea e o parafuso. Na sequência, usa-se uma broca de diâmetro menor que o parafuso, que deve ser auxiliada por um guia de broca longo. A etapa de preparação do sitio cirúrgico encerra-se com a osteotomias.

Perfurando a cortical óssea distal. Finalizadas as perfurações, os parafusos são então empregados.

FIGURA 2: Membro pélvico, posição latero lateral, fratura de tíbia proximal, reduzida com implante parafuso em função lag.

A técnica , mostra-se eficiente no tratamento de fraturas que se encaixam nas suas indicações. Principalmente por diminuir a morbidade do pós-cirúrgico e demandar menor tempo cirúrgico, boa estabilização da fratura e uma cicatrização por primeira intenção. Além de apresentar um ótimo custo-benefício para o paciente e o cirurgião.

CONCLUSÃO:

Portanto, evidenciamos que a técnica de eleição, para a Osteossíntese de Tíbia, foi de suma importância, uma vez que agregou o benefício de gerar uma menor incisão cirúrgica, graças ao único implante a ser instalado. Dessa forma, como resultado, garantiu-se a redução da fratura e boa estabilização.